

Dinâmica – Discussão Final e Avaliação da Habilidade

Aula 3 – Continuação (Etapa 7)

Objetivo:

Avaliar a habilidade EM13CO02 por meio da reflexão sobre o processo de criação do cartaz e identificar como os níveis de abstração e o refinamento contribuíram para o resultado final.

Tempo total da atividade:

20 minutos

Participantes:

Todos os alunos do grupo ou da turma

Materiais:

- Cartazes produzidos pelos grupos

Passo a passo da dinâmica:

1. Apresentação e orientações (3 min)

- O professor explica o objetivo da reflexão e apresenta as perguntas orientadoras:
 - Como a solução evoluiu da ideia inicial até o cartaz final?
 - Em que momentos vocês trabalharam com ideias mais abstratas?
 - Quando o trabalho se tornou mais concreto?
 - Como as histórias de usuário ajudaram na organização?
 - Como o refinamento melhorou o resultado final?

2. Discussão em grupo (12 min)

- Alunos compartilham percepções sobre evolução, desafios e melhorias.
- Professor orienta a análise, destacando exemplos de uso de abstração, refinamento e práticas de Engenharia de Software.

3. Registro das reflexões (5 min)

- Cada grupo registra as principais conclusões no quadro ou cartolina.
- Evidências da habilidade são destacadas para avaliação futura.

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resultados esperados:

- Capacidade de trabalhar com diferentes níveis de abstração.
- Demonstração do uso de refinamento progressivo.
- Aplicação de práticas de Engenharia de Software.
- Clareza na transição da especificação para a implementação do cartaz.

Conceitos trabalhados:

- Níveis de abstração
- Refinamento progressivo
- Aplicação de práticas de Engenharia de Software

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>